

DINIY MATNLARDA O'XSHATISHLARNING LEKSIK XUSUSIYATI

Murodqulova Iroda Sharofiddinova

TerDu FiLologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

Omonturdiyeva Shoira

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243908>

Annotatsiya. O'xshatish har doyim har bir ijodkorning tasavvur olamiga, ijodiga qarab bayon qilinadi. Mazkur maqolada o'xshatishlarning yondosh hodisalari haqida fikr yuritiladi. Bilamizki o'xshatish asosan qiyoslash orqali vujudga keladi ammo qiyosdan tashqari boshqa hodisalar ham o'xshatishga yondosh hodisa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: o'xshatish, metafra, qiyos, sof qiyosiy konstruksiya, o'xshatish konstruksiyasi, troplar.

LEXICAL CHARACTERISTICS OF SIMILES IN RELIGIOUS TEXTS

Abstract. The simile is always explained according to the imagination and creativity of each creator. This article discusses the side effects of similes. We know that simile is created mainly by comparison, but other phenomena besides comparison are also considered to be related to simile.

Key words: simile, metaphor, simile, pure comparative construction, simile construction, tropes.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРАВНЕНИЙ В РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТАХ

Аннотация. Сравнений всегда описывается согласно воображению и творчеству каждого создателя. В этой статье обсуждаются побочные эффекты сравнений. Мы знаем, что сравнение создается главным образом путем сравнения, но к сравнению относятся и другие явления, помимо сравнения.

Ключевые слова: сравнение, метафора, сравнение, чистая сравнительная конструкция, конструкция сравнения, тропы.

Tilshunoslikda o'xshatish va unga yondosh hodisalar mavjud. Ular adabiyotlarda ya'ni ilmiy adabiyotlarda alohida ajratib berilgan. Xususan o'xshatishlar haqida yondosh hodisalar sifatida metafra, qiyos yoinki adabiyotshunoslikdagi tashbeh ham o'xshatishning yondosh hodisalari deyishimiz mumkin. Xususan o'xshatishlar haqida yondosh hodisalar deb M.Mukarramov metafra, sifatlashni D.Xudoyberganova ham metafra va qiyos, Z.Umruqulov

qiyosning yondosh hodisalari deb metafira, qiyos, epitetlarni sanab o'tgan. Aslini olganda bu hodisalarnig barchisi o'zaro yaqin hodisalar bo'lib o'xshatish kostruksiyasining to'rt dan biri ishtirok etishi yoki etmasligiga qarab turli xil nomlanib o'z shakliy va xususiyatlariga ega hodisalardir. Bilamizki har bir hodisa o'zining alohida xususiyatlariga ega bo'lib o'xshash va farqli jihatlar bilan ajralib turadi. M.Mukarramov ta'biri bilan aytganda, o'xshatishning adabiyotshunoslikda tasviriy vositalalari va badiiylik, obrazlilikiga ko'proq urg'u berib o'rganilsa, tilshunoslikda material sifatida qanday leksik ma'no anglatishi va qanday grammatik vositalar bilan aks etishi muhim ahamiyatga egadir.

O'xshatishlar sodda ko'chim sanaladi va ma'no ko'chishni oddiydan murakkabga tomon talqin etish uchun sharoit tug'diradi. Qurilishi jihatdan ko'p tarkibli va har bir tarkibiy qism haqida alohida so'z yuritishimiz namunaviy tahlil uchun qulay imkoniyat hozirlaydi. Turli jihatlardan tasniflash imkonini beradi. O'xshatish o'zida leksik xususiyatlarni biriktirib keladi.¹ Bundan anglashiladiki o'xshatish uchun leksik xususiyatlar alohida ahamiyat kasb etadi, leksik xususiyat haqida so'z yurutishdan avval leksikaga ta'rif bersak: Leksika(yunincha-so'zga oid, lug'aviy)-tildagi barcha so'zlar iboralar yig'indisi, tilning lug'at tarkibi² degan ma'noni anglatadi.

O'xshatishlarni leksik, morfologik va sintaktik vositalar yordamida ham tahlil qilishimiz mumkin misol uchun:

O'xshatishlarning morfologik vositalari: *-day//dek, -namo, -larcha, -simon, -dan*. Masalan: *farishtadek beg'ubor, toshday qattiq, guldan nafis, oysimon*.

O'xshatishlarning leksik vositalari: *kabi, singari, xuddi, misli, misoli, go'yo*. Misol uchun: *parilar kabi, misli yulduz, tong namozi singari v.h*

O'xshatishlarning sintaktik vositalari: bunda ko'proq so'z birikmalari vositasida amalga oshirilgan o'xshatishlar kiradi. *Ularning ko'zidan quvonch yoshlari oqar qalblari esa kofirlarga nisbatan nafrat bilan to'lgan edi.*(*Qaytish va qasd 105- bet*) Ushbu misoldan anglashiladiki bu yerdagi sintaktik birikma sifatida olingan *ko'zlaridan quvonch yoshlari oqar*.

Ushbu so'z birikmasining leksik ma'nosiga qaraydigan bo'lsak inson ko'z yosh to'kadi ammo uni qay maqsadda ko'z yosh to'kishi insonlar o'xshatishi bilan bog'liq hodisa. Bu ko'z yoshlarni g'am- qayg'u ko'z yoshlari yoki quvonch ko'zyoshlari deyish ham mumkin. Bu jarayon insonlarning ichki kechinmalari bilan bog'liq hodisa. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak quvoch yoshlari xursandchilikdan ya'ni quvochdan yig'lashni anglatgan.

¹Usmonov F.O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi: Filol.fan.b.f.d-ri diss.-Toshkent,2020.-b.150

² Wikipedia

M.Mukarramov o'xshatishlarda so'zlar o'z ma'nolari bilan qiyoslansa, metafra doimo ko'chma ma'noda qo'llanishi; o'xshatishda ikki komponent o'xshatiluvchi obyekt va o'xshatma belgi mazmunini ham o'zida olib kelishi; ya'ni metafra bir komponentli ekani; o'xshatishlar kengayib, birikma, bir gap, hatto bir necha abzas holda kelishi mumkinligi; metafralar esa bunday kengayish xususiyatiga ega emas va ular ko'chma ma'nolikni ifodalagan bir so'zdan yoki so'z birikmasidan iborat bo'lishi; o'xshatishlar ko'pincha -day//dek, -simon, -larcha, kabi, singari o'xshamoq va boshqa vositalar orqali yuzaga kelishi, metafralarda bu vositalarga ehtiyoj sezilmasligini aytib o'tgan. O'xshatishlar badiiy matnlarda ko'proq aksini ko'rsatishi ularda o'xshatish qiyosning mavjudli o'xshatish komponentlarini ishtirokini ushbu misol orqali ham ko'rishimiz mumkin. Masalan:

Ushbu misolimizda o'xshatish etaloni vazifasini bajaruvchi so'z buloq so'zi bo'lib ot so'z turkumi, o'z qatlam, yasalmagan, gapda ot kesim vazifasini bajarmoqda. Bu yerda namoz o'qishning uni bajo keltirishning mashaqqatini yaxshiliklar bulog'iga o'xshatilayapti ya'ni bu yerda uch komponent ishtirok etgan namozni subyekt deb qaraydigan bo'lsak, asos yaxshilik, o'xshatish etaloni esa bulog'dir. Anglashimiz mumkinki metafrada o'xshatish vositasiga hech qanday ehtiyoj sezilmadi. Yoinki, ushbu misolga e'tibor qaratsak: *Xatolar ko'prikning chirigan yog'ochlaridir.* ("Hidoyat" jurnali)

O'xshatish va metafora qo'llanishida sema tarkibi va shaklning bu xil farq qilinishi uslubiy jihatdan bu ikki tropni farqlaydi. O'xshatishda hamma semalarning yuzaga chiqishi mazmunan, o'xshatuvchi unsurlarning ishtirok etishi shaklan o'xshatilayotgan va o'xshayotgan narsani bir butun deb tasavvur qilishga to'siq bo'ladi. Metaforada esa go'yo bu chegara olinadi va ular bir butundek - bittadek tushuniladi³.

Alloh yo'lida do'stlashganlarning yuzlaridan nur taralib turarkan. Boshqa Jannat ahillari Ollah do'stlashganlarning nurni go'zallikni ko'rish uchun boshqa Jannat ahillari yuringlar Alloh yo'lida do'stlashganlarni ko'ramiz deb chaqirarkanlar. Qachon ularni ko'rsalar ularni husnlari, go'zalliklarni Jannat ahliga nur taratib turarkan xuddi dunyo ahliga quyosh nur sochgandek (o'xshatish) (Nuriddin Xoliqnazarov ma'ruzasi) barchamizga ma'limki, Jannatni hech kim ko'rmagan u yerdagi ne'matlarning shakli tuzilishi qanday holatda ekanligini esa faqatgina eshtiganmiz va ular predmet yoki osmon jismlariga o'xshatib qiyoslagan holda faraz qilishimiz mumkin. Shu sababli ham alloh yo'lida do'stlashgan insonlarning yuzlaridan shunday nur taralar ekanki bu dunyoda quyosh bizga nur sochib turganga o'xshar ekan.

³ Qobuljonova . G Metafraning sistemaviy lingvistik talqini: Filol.fan.nomz.diss.-Toshkent, 200.-b.56.

Tilshunoslikda qiyoslash keng ma'noda ma'lum bir millatning tarixiy taraqqiyoti natijasida ega bo'lingan bilimlarning natijasi aks etgan lisoniy o'xshashlik sifatida talqin etiladi. Psixologiyada qiyoslash amaliyoti inson tomonidan tevarak atrof olamni, unda o'zining o'rnini idrok etishdagi, shuningdek kognitiv-kommunikativ masalar yechimiga qaratilgan eng muhim operatsiyalardan biri sifatida tan olinadi. Har qanday mantiqiy baho munosabatining asosida aynan shunday operatsiya yotadi, deb hisoblanadi.⁴ “Qiyoslash,-deydi olim, -bilangan narsa –xususiyat vositasida bilinmagan narsa-xususiyatni osonlik bilan bilish imkoniyatini beradi, masalan, toshning kattaligi bilangan xususiyat bo'lsa, endi boshqa narsalarning shu xususiyati toshga qiyosan (toshdan qattiq) yoki toshga o'xshatish orqali (toshday qattiq) osonlik bilan idrok etilaverishi mumkin”.

Tilshunoslikda, odatda, qiyoslashning maqsadidan kelib chiqib, uning ikki turi farqlanadi:

- 1) Sof qiyosiy konstruksiy;
- 2) O'xshatish konstruksiyasi.

Sof qiyosiy konstruksiya- ikki predmet yoki tushuncha ular o'rtasidagi farqni ko'rsatish maqsadida qiyoslangan bo'lsa, shakllanadi (masalan, yer toshdan qattiq). O'xshatish konstruksiyasi- qiyoslash o'xshatish maqsadini ko'zda tutganda, shakllanadi (masalan, yer toshday qattiq). Sof qiyosga qaraganda o'xshatishlar nutqda sezilarli darajada katta badiiy-uslubiy va lingvopoetik imkoniyatlarga ega bo'lgan konstruksiyasidir. Shuning uchun ham o'xshatishlar dunyo filologiya ilmidagi eng qadimgi davrdan boshlab nutq ta'sirchanligini ta'minlaydigan vosita sifatida tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelgan.⁵ Yuqoridagi fikrlardan anglashiladiki o'xshatish va qiyos o'zaro bog'liq holda bo'lib o'xshatishda o'xshatilayotgan narsaning sifatini vositasini o'xshata olish ya'ni aniq yoki mavhum o'xshatish orqali aniqlanadi, qiyosda esa ikki predmet yoki hodisani o'zaro bir biri bilan taqqoslash natijasida yuzaga chiqadi ammo o'xshatishda budnay holat kuzatilmaydi. Masalan:

Minnat tufayli qilgan ezgu amallarimizga soya tushadi, saxovatimizga putur yetadi, Bu haqida Alloh Qur'oni karimda bunday dediydi: “Ostingdan anhorlar oqib turadigan, xurmoyu mevalari mol bog' egasi keksayib, notavon (yosh) bolalari bilan qolgan paytida o'sha bog'ni olovli to'fon urub yonib ketishini xohlaydimi?! Tafakkur qilsangiz, deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi” (Baqara surasi 266 –oyat) (mehrob.uz) Ushbu oyatda Alloh yo'lida qilingan xayrli ishlar, savob amallar serhosil boqqa qiyos qilinib, o'tli bo'ron bog'ni

⁴Самойленко Е.С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании. -М.: Институт психологии РАН, 2010. -С.8.

⁵Mahmudov H, Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. -Toshkent: Ma'naviyat, 2013. -b.4.5.

kuydurganidek, sadaqa va saxovat ketidan qilingan minnat solih amallarni yo'qqa chiqarishga qodir ekanligi aytilgan. Qiyos sifatida olingan bog' so'zimiz ot so'z turkumi, o'z qatlam, yasalmagan gapda esa to'lduruvchi vazifasida kelgan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, o'xshatish va unga yondosh hodisalar deb o'xshatish komponentlarining to'rtidan biri ishtirok etishi yoki ishtirok etmasligiga qarab turli xil nomlanadi. O'xshatishga yondosh hodisa hisoblangan qiyosda ko'proq –dan affiksi faoldi va shu orqali aniqlashimiz mumkin. O'xshatish va metafra orqasidagi farq esa ikki komponent ko'proq rol o'ynaydi ya'ni o'xshatish etaloni va o'xshatish asosi faol qatnashadi.

REFERENCES

1. Usmonov F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi: Filol.fan.b.f.d-ri diss.-Toshkent, 2020.-b.150
2. Qobuljonova. G Metafraning sistemaviy lingvistik talqini: Filol.fan.nomz.diss.-Toshkent, 200.-b.56.
3. Самойленко Е.С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании.- М.: Институт психологии РАН, 2010.-С.8.
4. Mahmudov H, Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati.- Toshkent: Ma'naviyat, 2013.-b.4.5.
5. M. Mukarramov. O'zbek tilida o'xshatish [matn]. –Toshkent: O'zbekiston SSR Fan nashriyoti 1976.-86 b
6. www.wikipedia.org/religioustexts

MODERN SCIENCE
& RESEARCH